

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ZAFARON (CROCUS SATIVUS) YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹Mahammatqulov Shaxzod Baxtiyor o‘g‘li

²Xayrullayeva Odina Sayfiddin qizi

³Husanova Charos Otabek qizi

(PhD).⁴O‘ralov Abdumannon Iskandarovich

^{1,2,3,4}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filliali

Annotatsiya: Zafaron (*Crocus sativus*)-Gulsafsarguldoshlarga mansub ko‘p yillik o‘tsimon tuganak piyozli o‘simlik yovvoyi holda uchramaydi. Piyozining diametri 1-2 santimetr. Bargi 5-15 ta, och sariq rangda eni 2 mm, tuksiz. Guli 1-4 ta, gultoqi oqish, pastki qismi (tashqi tomondan) binafsha rang, uzunligi 2-4 sm. Changchilari gulqo‘rg‘ondan qisqa. Ko‘sagi cho‘ziq, eni 6-7 mm. Fevral-iyulda gullaydi, aprel-avgustda meva beradi. Tarkibida efir moyi bo‘lgani uchun hidi juda o‘tkir va yoqimli, 90-100 ming dona zafaron gulidan 1 kg qurigan gul tumshuqchalari olinadi. Zafaronning tarkibida 10-12 % suv, 5-7 % mineral moddalar, 5-8 % moy va mum, 12-13 % oqsil va eng oz miqdorda yog‘ ekstraktidan iborat o‘ziga xos va xushbo‘y yoqimli moddalardan tarkib topgan.

Kalit so‘zlar: Hindiston, buyrak, *Crocus sativus*, onkolog, kolibrli tuganak, likyor.

O‘simlikni tarqalishi: Zafaron Hindiston, Pokiston, Xitoy, Janubiy Yevropa, Ozarbayjonda katta kabi davlatlarda uchraydi. O‘simlikni yovvoyi turlari esa O‘zbekiston hududining Toshkent va Farg‘ona viloyatlaridagi adir va tog‘larida o‘sadi [2]. Bunga misol qilib, O‘zbekiston hududining Jizzax viloyati Baxmal tumanida birinchi marotaba za‘faron piyozi ekildi uni ekishdan maqsad tarkibida efir moylari bo‘lganligi uchun hidi juda o‘tkir va yoqimli va 90-100 ming dona za‘faron gulidan 1 kg qurigan gul tumshuqchalari olinadi murabbo, tortlar rangni va ta‘mini yaxshilash, oziq-ovqat pishloq, sariyog‘. likyor va boshqalarga rang berish uchun), parfumeriya (atira-upa) sanoatida ishlatiladi.

Tibbiyotda qo‘llanilishi: Zafaron dori-darmon sifatida qo‘llaniladi. Zafaron

172-177

7. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. Биологические особенности редких видов семейства Iridaceae Juss. Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*. Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22

8. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ. Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169

9. АИ Уралов, ВП Печеницын. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз, 74-77